

“ДИНОТРИЛ” ИНФУЗИОН ЭРИТМАСИНИНГ ТАРКИБИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

1. Юсупова Ш.Б.,
2. Хайдаров В.Р.

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси
e-mail:vosiljonxaydarov@mail.com, tel. (97) 725-74-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7631916>

Долзарлиги. “Динотрил” инфузион эритмалари таркибидаги фруктозадифосфат ва этилметилгидрокси сукцинат (мексидол) сақлаганлиги сабабли, инсон организми юрак ишемик касаллиги, артериал гипертензия, ўткир миокард инфаркти ва бош мияда қон айланишининг ўткир бузилиши билан боғлиқ касалликлардан кейинги ҳолат, миокардиопатия, сурункали юрак етишмовчилиги, гиперхолестеринемия, стенокардия, шунингдек организмнинг кучли толиқиши ва фосфор етишмовчилигида қўлланилади. Шундай экан, метаболик жараёнларни мувофиқлаштирувчи “Динотрил” инфузион эритмаларини тўлиқ ишлаб чиқаришга татбиқ этилиши, аҳолини сифатли ва арзон дори дармон билан таъминлаш ва республикамизга импорт қилинадиган шу каби дори воситаларининг камайишига олиб келиши алоҳида долзарбликни касб этади [1].

Усуллар. Фармакологик скрининг, оғирлик ва ҳажмий.

Натижалар. Фармакологлар томонидан олиб борилган клиник олди синовлар “Динотрил” инфузион эритмасининг таркибини қуйидаги тартибда танлашга асос бўлиб хизмат қилди.

1.	Фруктоза-1,6-дифосфат гидрат натрийли тузи	Евр.Ф., Бр.Ф., АҚШ.Ф., Ишлаб чиқ. ички спецификацияси	5,00 г.
2.	Этилметилгидрокси пиридин сукцинат	Евр.Ф., Бр.Ф., АҚШ.Ф.	0,50 г.
3.	Натрий метабисульфити	Евр.Ф., Бр.Ф., АҚШ.Ф.	0,01 г.
4.	Инъекция учун сув	Евр.Ф., Бр.Ф., Ф.США	100 мл. гача

“Динотрил” эритмасини тайёрлаш Р-1 реакторида амалга оширилади [2]. Тайёрланадиган эритма ҳажмининг тахминан 0,8 миқдориди инъекция учун сув сақлаш идишидан тоза реактор Р-1 га ўтказилади. Кейин 40-45°С гача совутилади. Ушбу 4500 л ли ҳажмли серия учун тортиб олинган D-фруктоза-1,6-дифосфат натрийли тузи гидратидан - 226,131 кг миқдори реакторнинг хомашёларни солиш люкидан инъекцион сувга солинади. Люк ёпилиб, реакторнинг пастки қисмидаги аралаштиргич ишга тушурилади ва солинган масса тўлиқ эригунча 20-30 дақиқа давомида аралаштирилади. Р-1 реакторидаги эритма фаоллаштирилган катионит филтридан (Ф-0) ўтказилиб, яна Р-1 реакторига қуйилади. Р-1 реакторидаги эритманинг рН қиймати 3,0 дан 3,3 гача оралиқда бўлиши талаб этилади. Ушбу кўрсаткичга эришиш учун катионит фильтри (Ф-0) яхши фаолланган бўлиши керак. Фруктоза дифосфатли эритма тўлиқ реактор Р-1 га ўтказилгач, ушбу эритмага 22,613 кг этилметилгидрокси пиридин сукцинат ва 0,452 кг натрий метабисульфит қўшилади. Моддалар солиб бўлингач реактор Р-1 люки ёпилади

ва реактордаги эритманинг хажми 4500 литр ҳажмга етгунича сувнинг реакторга ўтаётган миқдори билан таққослаган холда инъекцион сув қўшилади ва компонентлар тўлиқ эриб кетгунига қадар 20 мин давомида аралаширилади. Хосил бўлган эритмадан унинг ташқи кўриниши, рН қиймати ва асосий моддаларнинг миқдорини назорат қилиш учун таҳлилга намуна олинади.

Хулоса. “Динотрил” инфузион эритмасининг мақсадга мувофиқ таркиби танланди тайёрлаш технологияси лаборатория шароитида ишлаб қилиб, ишлаб чиқариш амалиётида, “TEMUR MED FARM” МЧЖда муваффақиятли синовдан ўтказилди. Кейинги қилинадиган ишлар, тайёр маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини ўрганишга қаратилди.

References:

1. Андрoфагина О.В., Кузнецова Т.В., Светкина А.А. Мексидол в реабилитации больных в остром периоде ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015; 115 (12, Вып. 2: Инсульт): 77–79.
2. Булатов А.Е. Проблемы развития производства инфузионных растворов // Ремедиум, № 3, 2011, С.55-59.